

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
60
61
62
63
64
65
66

open.logistics. magazin

// GET INVOLVED: DIE ZUKUNFT DER LOGISTIK IST OPEN SOURCE

open logistics
foundation

.Nr. 2.2025 {

Made for Europe – Unterstützung bei der europäischen Integration: 4;

Mit Open Source aus dem digitalen Abseits: 6;

Teilen heißt gewinnen: 9;

Der OLF-eCMR als Blaupause – aus Daten werden Taten: 12;

Wer beiträgt, baut mit – eine Einladung an den Mittelstand: 14;

Open-Source-Prinzipien intern nutzen – ein Interview zum Thema InnerSource: 18;

}

open logistics
foundation

Impressum

Open Logistics Foundation
Emil-Figge-Str. 80
44227 Dortmund, Deutschland

info@openlogisticsfoundation.org
www.openlogisticsfoundation.org

Redaktion:

Carina Tüllmann, CCO (V.i.S.d.P.),
Annika Kamen, Open Logistics Foundation

Realisation: mehrzeiler & kollegen, Oberhausen

Druck: Flyeralarm, Würzburg

Titelfoto: freepik.com

Oktober 2025

doi 10.5281/zenodo.17036420

Alle Ausgaben des Open Logistics Magazins stehen online als e-Paper zur Verfügung. Registrieren Sie sich und wir senden Ihnen die neueste Ausgabe sowie alle kommenden gerne per E-Mail oder als gedruckte Version.

Willkommen

Zukunftsfähige digitale Lösungen entstehen heute nicht mehr im Alleingang.

In einer Welt, in der Komplexität und Geschwindigkeit zunehmen, kann kein Unternehmen allein die notwendigen Standards setzen. Erst wenn Wissen, Erfahrungen und Kräfte gebündelt werden, entfaltet Digitalisierung ihr volles Potenzial. Entscheidend ist nicht allein die technische Exzellenz einer Software – entscheidend ist das gemeinsame Handeln, das gemeinsame Entwickeln, das gemeinsame Gestalten. Dafür steht der OLF-eCMR, die erste industrie-reife Open-Source-Software der Open Logistics Foundation, veröffentlicht im Sommer 2025.

Entwickelt von Unternehmen für Unternehmen, ist der neue Standard für den digitalen Frachtbrief (eCMR) ein Leuchtturmprojekt, das weit über die Logistik hinaus Aufmerksamkeit erregt hat. Das Projekt zeigt nicht nur, was technologisch möglich ist, sondern vor allem, was entsteht, wenn Unternehmen bereit sind, einen neuen Weg zu gehen: den der kollaborativen Entwicklung von Software über Unternehmens- und Ländergrenzen hinweg. Am Ergebnis lässt sich ablesen, wie fruchtbar gemeinschaftliche Entwicklung ist: Unternehmen hören einander zu, sie sind neugierig, sie lernen voneinander. Fehler werden nicht verschwiegen, sondern als Lernmomente genutzt. Erfolg entsteht nicht trotz, sondern durch Unterschiedlichkeit. Dabei handeln die Beteiligten nicht für den kurzfristigen Vorteil des Einzelnen, sondern für die ge-

samte Branche. Die Voraussetzung dafür ist, Wissen zu teilen und Verantwortung gemeinsam zu tragen.

Die Arbeit am eCMR hat auch unter Beweis gestellt, dass die Prozesse in der Open Logistics Foundation funktionieren. Von der Ideenfindung über die fachliche Arbeit der Working Groups bis hin zum Coding in den Projekten – die Stiftung bietet einen Rahmen, der Unterneh-

men entlastet. Sie ermöglicht ihnen die Konzentration auf Inhalte, während sie ihnen administrativ den Rücken freihält. Sie schafft Verbindlichkeit, ohne einzuengen. Klare Regeln und Strukturen gestalten den Rahmen, Vertrauen bildet das Fundament.

Ohne Vertrauen keine Gemeinschaft, ohne Gemeinschaft kein Erfolg. Ideen, Projekte und Lösungen entstehen im offenen Austausch. Jede Perspektive zählt, jede Stimme hat Gewicht. Vielfalt ist keine Hürde, sondern Treiber von Innovation. Ergebnisse sind das Ziel.

Für die Logistik war diese Form der Zusammenarbeit ein mutiger Schritt. Dass dies gelungen ist, erfüllt uns mit Dankbarkeit – und auch mit Stolz: auf eine Community, die heute zu den aktivsten und inspirierendsten Netzwerken der europäischen Logistik zählt.

Ihre Carina Tüllmann

CCO der Open Logistics Foundation

Offene Grenzen, offene Lösungen

Die **Teilnahme am europäischen Markt** und die Integration in seine Systeme ist für Logistikunternehmen innerhalb und außerhalb der EU eine zentrale Aufgabe. Eine **enge Zusammenarbeit aller Akteure** der Branche ist unerlässlich, damit Europa als Wirtschaftsraum weiter wächst und für Unternehmen attraktiv bleibt.

■ **Trotz Binnenmarkt und Zollunion ist der europäische Logistiksektor bis heute stark fragmentiert.** Nationale Besonderheiten, unterschiedliche technische Systeme und rechtliche Anforderungen erschweren den reibungslosen Warenverkehr. Gleichzeitig ist klar: Wertschöpfung und Lieferketten enden längst nicht mehr an Ländergrenzen – ob bei Logistikunternehmen aus EU- oder Nicht-EU-Ländern. Armin Wagner, Senior Advisor Sustainable Mobility bei der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), kennt die Schwierigkeiten von Logistik- und Transportunternehmen, die in der Europäischen Union bzw. im europä-

schen Markt Fuß fassen wollen: „In der Praxis geht es oft um ganz konkrete Fragen – von langen Wartezeiten an Außengrenzen bis zu unterschiedlichen Abfertigungsverfahren. Dahinter steckt jedoch eine größere Aufgabe: nationale Systeme der Partnerländer so auszurichten, dass sie mit den europäischen Strukturen kompatibel werden“, so Wagner. Die GIZ unterstützt im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) aktuell Regierungen in EU-Beitrittskandidaten dabei, sich auf den europäischen Markt vorzubereiten und hier eine gemeinsame Wissensbasis zu schaffen.

Mit Open Source aus dem **digitalen Abseits**

Europa steht an einem Scheideweg. Die **digitale Souveränität des Kontinents** ist längst keine theoretische Debatte mehr, sondern eine geopolitische Notwendigkeit. Jetzt ist die **Zeit für entschiedenes Handeln** – ein Plädoyer für 100 % Open Source von Sebastian Raible (APELL) und Lothar Becker (OSBA).

Abhängigkeiten von einzelnen Anbietern oder außereuropäischen Technologien haben uns in Europa in den vergangenen Jahren deutlich vor Augen geführt, wie verletzlich wir geworden sind. Lieferketten, Energieversorgung, IT-Sicherheit – überall zeigt sich: Die Fähigkeit zur Selbstbestimmung und zur Gestaltung einer eigenen digitalen Infrastruktur entscheidet über wirtschaftliche Stärke und politische Handlungsfähigkeit. Gerade jetzt, in einer Zeit geopolitischer Spannungen und wachsender digitaler Abhängigkeiten, ist diese Fähigkeit wichtiger denn je. Zugleich bleibt festzustellen: Im Vergleich zum Rest der Welt sind wir im Rückstand, wenn es um digitale Technologien geht. Nur wenn Europa jetzt konsequent auf offene Technologien setzt, können wir Innovation beschleunigen, Vertrauen schaffen und die digitale Fragmentierung überwinden. Solange einzelne Hersteller über proprietäre Schnittstellen bestimmen, bleibt Europa im digitalen Abseits.

Open-Source-Software garantiert Transparenz, reduziert Abhängigkeiten, stärkt die europäische Wertschöpfung und sorgt dafür, dass Steuergelder nachhaltig investiert werden. Jeder Euro, der in Open-Source-Software fließt, kann in Europa wirksam bleiben – weil er nicht in Lizenzgebühren abwandert, sondern in Weiterentwicklung, Support und Innovation vor Ort investiert werden kann. Internationale und nationale Open-Source-Verbände stehen daher bereits seit Jahren im kontinuierlichen Dialog mit europäischen Institutionen, Länderregierungen und Unternehmen. Inzwischen müssen Begriffe wie „Unabhängigkeit von Herstellern“ oder „digitale Resilienz“ kaum noch

erklärt werden – sie sind vielmehr Teil der politischen Debatte und der digitalen Kultur. Auch im Rahmen von Gesetzgebungsverfahren zur Regulierung der Digitalisierung auf EU-Ebene konnte für die Open-Source-Community einiges erreicht werden. Ein wesentlicher Hebel, die Einführung von Open-Source-Software und Hardware zu beschleunigen, liegt in der öffentlichen Verwaltung bzw. Beschaffung. Offene Standards und Technologien müssen dort verpflichtend vorgeschrieben werden. Eine Kernforderung sowohl von APELL, dem Europäischen Open-Source-Unternehmensverband, als auch von der deutschen Open Source Business Alliance (OSBA) lautet daher: Die öffentliche Hand soll bis 2035 zu 100 % auf Open Source setzen. Die Verwaltung kann hier eine Vorreiterrolle übernehmen und ein europäisches Open-Source-Ökosystem aufbauen.

Gamechanger OSPO

Wenn es um die technologische Souveränität Europas geht, trägt aber auch die europäische Wirtschaft Verantwortung. Unternehmen können Open Source in konkrete Lösungen übersetzen, offene Standards in Produkte integrieren und Innovation beschleunigen. Doch warum ist die Wirtschaft bislang träger als die öffentliche Hand? Vieles liegt an einer gewissen „Resistance to Change“. Managerinnen und Manager stellen beim Thema Open Source immer noch zwei Fragen zuerst: Wer trägt die Haftung? Und: Wie lassen sich Geschäftsgeheimnisse schützen? Vor allem im Mittelstand ist die Angst groß, Know-how preiszugeben. Ein entscheidendes Instrument für die strukturelle Verbreitung von Open Source (nicht nur in Unternehmen)

sind Open Source Programme Offices (OSPOs). Sie finden Antworten auf diese Fragen, bündeln Wissen, koordinieren den Einsatz von Software wie Hardware und sorgen dafür, dass nicht nur konsumiert, sondern auch zurückgegeben wird. Mit OSPOs wird Offenheit jedoch zum strategischen Element – und das verändert alles. Offenheit bedeutet dabei nicht, dass Unternehmen ihr Geschäftsmodell offenlegen müssen – im Gegenteil: Sie eröffnet neue Spielräume, von Kostenteilung über Innovationspartnerschaften bis hin zu zusätzlichen Verkaufsargumenten.

Leuchtturm Logistik

Ein Leuchtturm für eine grundlegende Veränderung hin zu mehr Open Source ist die Logistik mit der Open Logistics Foundation als Wegbereiter. Hier arbeiten Unternehmen, die sonst im Wettbewerb stehen, an einer gemeinsamen offenen Infrastruktur. Wettbewerb findet nicht mehr auf der Ebene von Basisfunktionalitäten statt, sondern bei den darauf aufbauenden Services. Dieses Modell schafft Vertrauen – und zeigt, wie Kooperation über Prozessketten hinweg gelingen kann. Genau so muss Europa seine digitale Infrastruktur denken: nicht in Silos, sondern in offenen Plattformen, die allen nützen.

Die digitale Fragmentierung in Europa ist kein Naturgesetz. Offene Standards, Open Source, klare politische Weichenstellungen und die aktive Beteiligung der Wirtschaft können Europa die digitale Souveränität sichern, die wir so dringend brauchen. Jeder Tag des Zögerns vergrößert die Abhängigkeit von außereuropäischen Technologien. Jeder Schritt in Richtung Offenheit hingegen stärkt Europa – wirtschaftlich, technologisch und gesellschaftlich. Es ist Zeit für entschiedenes Handeln.

Über die Autoren

Sebastian Raible ist Leiter für die Beziehungen zur EU bei APELL – Association Professionnelle Européenne du Logiciel Libre – www.apell.info
Lothar Becker ist Vorstand der OSBA – Open Source Business Alliance – www.osb-alliance.de.
APELL und OSBA sind Netzwerkpartner der Open Logistics Foundation.

DIE LOGISTIKUNTERNEHMEN IN EUROPA SETZEN SICH FÜR STANDARDS EIN, DIE OPEN-SOURCE-PRINZIPIEN INTEGRIEREN.

Eine Schlüsselrolle spielt die Digitalisierung. Regulatorische Anforderungen müssen durch geeignete technologische Lösungen erfüllt werden: „Die EU hat sich zum Ziel gesetzt, die Logistik in Europa einfacher und digitaler zu machen – etwa mit der eFTI-Verordnung zum europaweiten papierlosen Austausch von Frachtdokumenten im Güterverkehr, die aktuell umgesetzt wird“, so Armin Wagner. Allerdings hätten digital-affine Länder wie die Ukraine in den vergangenen Jahren bereits erhebliche eigene Anstrengungen zur Digitalisierung ihrer Logistik unternommen. Dabei setzten sie nicht zuletzt auf offene Lösungen, die sich schnell verbreiten. Vor diesem Hintergrund sei die EU- bzw. europaweite kollaborative Arbeit der Logistik der richtige Weg: „Gerade die vielen kleinen Akteure in der Logistik – Unternehmen mit beschränkten finanziellen und technischen Möglichkeiten – können davon profitieren, auf offene und interoperable Lösungen zurückzugreifen, um sich schneller in den Markt zu integrieren.“

Eintritt in neue Märkte

Dass sich die Einbindung in die europäischen Logistiksysteme nur mit offenen Lösungen erfolgreich gestalten lässt, ist auch die Überzeugung der Mitgliedsunternehmen der Open Logistics Foundation aus Ländern wie Slowenien und Rumänien, die der EU bereits 2004 bzw. 2007 beigetreten sind. Das Engagement osteuropäischer Unternehmen in den Working Groups und Projekten der Stiftung ist Ausdruck eines gezielten Interesses an der europäischen Integration durch Technologie. „Die frühe Einführung von Open-Source-Technologien und Interoperabilität verschafft uns einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil und erleichtert den Eintritt in neue Märkte“, sieht Matjaž Aulič Head of Development bei TRINET informatika, d.o.o. mit Sitz in Ljubljana, die Präsenz des Unternehmens in Europa

entscheidend gestärkt. TRINET gehört zu den führenden Anbietern von Softwarelösungen im Bereich automatisierter Zollverfahren und Logistik auf dem slowenischen Markt. Gleichzeitig, so Auflič, helfe die Mitgliedschaft in der Stiftung dem Unternehmen dabei, besser mit den sich verändernden regulatorischen Rahmenbedingungen in Europa Schritt zu halten.

Ein weiterer wichtiger Punkt gerade für Unternehmen aus Osteuropa ist die Sichtbarkeit innerhalb der gesamteuropäischen Logistikgemeinschaft. „Die Mitgliedschaft in der Open Logistics Foundation ermöglicht es uns, mit führenden europäischen Logistik- und Supply-Chain-Akteuren in Kontakt zu treten, strategische Partnerschaften aufzubauen und kollaborative Innovationen voranzutreiben“, sagt Razvan Perțicaș, Chief Executive Officer von CargoTrack. Das rumänische Unternehmen bietet Transportunternehmen digitale Lösungen zur GPS-Flottenüberwachung, Echtzeit-Fahrzeugverfolgung und die Automatisierung der Mautzahlung an. „Durch die Zusammenarbeit mit der Logistik-Community erhalten wir Zugang zu umfangreichen Wissensbeständen, Forschungsergebnissen und technischen Standards. Wir haben die Möglichkeit, an Industriestandards und -regulierungen mitzuwirken, um unsere operative Effizienz in der EU zu fördern. Das stärkt im Ergebnis unsere Fähigkeit, effiziente, skalierbare und integrierte Logistiklösungen bereitzustellen.“ Die Mitgliedschaft in der Stiftung steigere zudem die Markenreputation und die Marktposition in Europa.

Vielfalt an Perspektiven

Von besonderem Interesse für die Unternehmen in Europa ist derzeit die Umsetzung der

eFTI-Verordnung. Die Europäische Union schafft mit eFTI (kurz für: Electronic Freight Transport Information) einen europaweiten Rahmen zur Digitalisierung von Kontroll- und Genehmigungsprozessen im Gütertransport auf der Straße, der Schiene, zu Wasser und in der Luft. Die Verordnung ist im August 2020 in Kraft getreten, ab 2027 soll sie in vollem Umfang gelten. Danach sind zunächst einmal die Behörden verpflichtet, elektronische Transportdokumente anzunehmen. Bei der elektronischen Übermittlung der Dokumente müssen aber auch die Unternehmen das eFTI-konforme Format nutzen.

„Entscheidend ist es jetzt, auf eine einheitliche, offene und für alle nutzbare Lösung hinzuarbeiten“, sagt Jens Leveling, Technology Advisor der Open Logistics Foundation. „Dafür brauchen wir eine Vielfalt an Perspektiven von Logistikunternehmen aus ganz Europa und darüber hinaus. Denn zum einen entstehen nur so Lösungen, die nicht nur technisch funktionieren, sondern auch den konkreten Anforderungen verschiedener Märkte gerecht werden. Und zum anderen führt diese Diversität dazu, dass entwickelte Standards und Systeme anschlussfähiger und interoperabler werden.“

Dass das Engagement der Open Logistics Foundation sowohl für Unternehmen aus der EU als auch für Firmen aus Beitrittskandidatenländern von großem Interesse ist, sieht auch Armin Wagner von der GIZ: „Für jedes Unternehmen ist es entscheidend zu verstehen, wie der europäische Markt funktioniert und zukünftige Entwicklungen frühzeitig zu antizipieren. Die aktive Mitwirkung in solchen Formaten macht immer Sinn, wenn man sich langfristig als Unternehmen in Europa positionieren und wachsen möchte.“ </>

Die Entwicklung einheitlicher Standards ist insbesondere bei digitalen Schnittstellen entscheidend.

// iStock

Teilen heißt gewinnen

Entscheidend für den **Erfolg von Software** für Commodities ist, dass sie die Anforderungen vieler Akteure berücksichtigt.

■ Nicht jede Software, die als Erste auf den Markt kommt, prägt auch die Branche – vor allem wenn es sich um Commodities handelt – also standardisierte Güter oder Dienstleistungen, die viele Akteure nutzen. Gerade in der Logistik ist es von entscheidender Bedeutung, wie offen und nutzbar eine Lösung für viele Akteure ist. Das zeigt sich auch im Projekt „Emissions Data Exchange“ der Open Logistics Foundation. Dort arbeiten Unternehmen aus ganz Europa an der Umsetzung des iLEAP-Standards von Smart Freight Centre und SINE Foundation. Dieser Standard soll den digitalen und automatisierten Austausch von Emissionsdaten in der Logistik erleichtern. In dem Projekt arbeitet auch das finnische Start-up Way Data Technologies mit. Das Unternehmen unterstützt Logistikdienstleister und Transportunternehmen dabei, die Emissionen von gemischten Flotten – also einer Kombination aus Elektro-, Hybrid- und herkömmlichen Kraftstofffahrzeugen – besser zu erfassen und zu optimieren. Vor diesem Hintergrund hat Way bereits eine eigene Implementierung des iLEAP-Standards in der Programmiersprache Go erstellt und als Open Source veröffentlicht. Dabei diente die Referenzimplementierung der SINE Foundation als Ausgangspunkt. Gleichzeitig wurde Way Mitglied der Open Logistics Foundation – und engagiert sich nun im Projekt „Emissions Data Exchange“ der Stiftung.

Für das Start-up ist das eine nur folgerichtige Entscheidung: „Wir verfügen über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung mit Software für die Emissionsberechnung und -berichterstattung“, sagt Oscar Söderland, Software Engineer von Way. „Deshalb haben wir den Wert des iLEAP-Standards sofort erkannt. Allerdings sind viele Aspekte solcher Software bisher noch nicht standardisiert, sodass wir bei der Implementierung oft Annahmen treffen müssen. Deshalb wollen wir

uns mit anderen Unternehmen in der Open Logistics Foundation austauschen. Denn wir halten es nicht für sinnvoll, dass jeder dieselbe Funktionalität immer wieder leicht unterschiedlich und nicht interoperabel neu aufbaut.“

Gemeinsam schneller lernen

Das sieht auch Nathalie Böhning, Innovations- und Projektmanagerin der Open Logistics Foundation, so: „Wenn Unternehmen wie Way oder auch der norwegische Softwareentwickler Kinver, der den iLEAP-Standard ebenfalls schon getestet hat, mit ihren Lösungen zu uns kommen, ist das ein Gewinn. Gerade die Erfahrungen früher Anwender sind wertvoll für die, die noch am Anfang stehen. Sie können auf vorhandenes Wissen aufbauen, sich austauschen, voneinander lernen – und so nicht zuletzt unnötige Fehler vermeiden.“

Way schätzt an der Mitarbeit im Projekt dabei insbesondere das Feedback der Branchenakteure: „Als Technologieplattform suchen wir ständig nach den besten Wegen, unseren Kunden zu helfen, sich an die verändernden Anforderungen ihres Geschäftsumfelds anzupassen“, sagt Juho Hyytiäinen, Mitgründer und CEO von Way. „Durch die Mitarbeit in der Open Logistics Foundation verstehen wir nun besser, wie sich der Standard und unsere eigene Implementierung weiterentwickeln können und müssen, um noch mehr Wirkung zu erzielen.“ </>

EINE EIGENE TECHNISCHE LÖSUNG ZU HABEN UND AN EINEM STANDARD MITZUARBEITEN – DAS SCHLIESST SICH NICHT AUS.

Juho Hyytiäinen, Way Data Technologies

Aus Daten werden Taten

Mit dem OLF-eCMR hat die Open Logistics Foundation den ersten **Baustein für eine 100 % digitale Logistik** veröffentlicht. Jetzt ist es an den Unternehmen, das Potenzial der Software zu nutzen – zur Steigerung der Effizienz ihrer Prozesse, für neue Geschäftsmodelle und Anwendungen.

DIE ECMR-SOFTWARE DER OPEN LOGISTICS FOUNDATION IST EINE OPEN-SOURCE-ENTWICKLUNG VON UNTERNEHMEN FÜR UNTERNEHMEN.

Mehr Qualität

Der elektronische Frachtbrief (eCMR) ist bei Rhenus ein zentraler Baustein der digitalen Strategie. Mit der erfolgreichen Integration der Lösung haben wir gemeinsam mit den Mitgliedern der Open Logistics

Foundation einen Meilen-

stein in der digitalen Transformation erreicht. Die Digitalisierung des bislang papierbasierten CMR-Dokuments wird zu einer wichtigen Datenquelle und zum Treiber effizienter Prozesse entlang der gesamten Transportkette.

Bereits in den Pilotprojekten hat sich gezeigt: Von Disposition bis Buchhaltung sinkt der manuelle Aufwand deutlich, Durchlaufzeiten verkürzen sich, und Daten wie Verlade- und Empfängerdaten sowie digitale Unterschriften fließen automatisch ins TMS-System. Hohe Sendungsvolumina werden effizienter bearbeitet, Rechnungen können direkt erstellt werden, manuelle Tätigkeiten entfallen, und Cashflow sowie Liquidität verbessern sich. Schnell verfügbare Daten erhöhen zudem die Effizienz, ermöglichen Auswertungen, Analysen und datengetriebene Entscheidungen. Lieferzeiten, Standzeiten und Routen können gezielt optimiert werden. Für Rhenus ist der eCMR besonders im Direktladungsverkehr relevant, hat aber auch Potenzial im Sammelgutnetzwerk „Rhenus Groupage Network“. Langfristig soll der eCMR auf das gesamte Road-Freight-Geschäft ausgerollt werden, um die gesteigerte Datenqualität für Analysen und Entscheidungen zu nutzen.

Boris Jeggle, Managing Director, Rhenus 4PL Solutions GmbH

Transparente Lieferketten

Dachser geht es mit seinem Engagement für den elektronischen Frachtbrief (eCMR) grundsätzlich darum, die Digitalisierung der Logistikbranche voranzutreiben. Im Zentrum steht dabei die barrierefreie Zusammenarbeit aller Akteure entlang der Lieferkette – vom Versender über den Transportdienstleister bis hin zum Empfänger. Der OLF-eCMR ermöglicht es nun, nicht nur Großunternehmen, sondern auch kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) gleichberechtigt in das System einzubinden. In Tests der Software mit unserem Partner Markant hat sich gezeigt, dass der digitale Frachtbrief eine erhebliche Entlastung für alle Beteiligten in der Transportkette – von den Fahrern über die Disponenten bis hin zu den Empfängern der Ware – mit sich bringt.

Die erfolgreichen Pilotanwendungen bestätigen uns auch darin, dass wir mit dem Open-Source-Ansatz noch viel mehr Commodities, also Transportdokumente und -informationen digitalisieren können.

Damit ebnet der OLF-eCMR den Weg zu einer vernetzten, effizienteren und transparenteren Lieferkette, von der alle Beteiligten langfristig profitieren.

Ingo Müller, Department Head Prototyping & Testing – Corporate Research & Development, DACHSER SE

DER NEUE OLF-ECMR
IST RECHTSSICHER,
INTEROPERABEL UND FÜR
UNTERNEHMEN JEDER
GRÖSSE UND BRANCHE
GEEIGNET.

Endlich interoperabel

Unser Ziel bei Markant ist es, alle für die Lieferung relevanten Dokumente in der Logistik durchgängig zu digitalisieren und als strukturierte, maschinenlesbare Daten bereitzustellen. Mit unserer cloudbasierten Digitalen Vorgangsakte (DVA) ermöglichen wir Lieferanten, Speditionen und Retailern bereits eine zentrale Plattform für End-to-End-Digitalisierung, Automatisierung und Echtzeit-Kommunikation. Die DVA zeichnet sich durch einen hohen Grad an Innovation mit besonderem Einfluss auf Prozessoptimierungen zwischen Industrie und Handel

aus und hat dafür 2022

den *reta award* des EHI

Retail Institute e. V. in der Kategorie „Best Enterprise Solution“ gewonnen. Prozesse wie Anlieferung, Reklamation und Statusmeldung werden so auf Positionsebene effizient, transparent und standardisiert

abgewickelt. Die DVA nutzt

etablierte Standards wie das elektronische Standardformat EDI, das papierbasierte Dokumente wie Bestellungen oder Rechnungen ersetzt. Mit dem OLF-eCMR haben wir jetzt einen neuen Standard einbauen können, der einmal mehr Interoperabilität über Unternehmensgrenzen hinweg gewährleistet, Prozesssicherheit schafft, Aufwände reduziert und nachhaltige, zukunftsfähige Lieferketten in der gesamten Branche unterstützt. Damit können wir unseren Kunden nun ein verbessertes Produkt anbieten, das noch mehr spürbaren Nutzen schafft.

Reiner Sailer, Lead Service Owner Supply Chain Services, Markant Services International GmbH

Echte Innovationen

Open-Source-Komponenten sind oft der Ausgangspunkt für echte Innovation, weil sie modular, flexibel und offen für Integration sind. Der OLF-eCMR steht exemplarisch dafür. Aktuell dient der digitale Frachtbrief primär der digitalen Dokumentation. In ihm steckt aber noch viel mehr Potenzial, beispielsweise für automatisierte, intelligente Prozessketten. Als IT-Unternehmen wollen wir das Potenzial des eCMRs, den wir mitentwickelt haben, für unsere Kunden in der Logistik ausschöpfen.

Dabei arbeiten wir in zwei Richtungen. So arbeiten unsere Entwickler:innen gerade an einer Weiterentwicklung für Fahrer:innen, die von einem Papier-CRM nur noch ein Foto machen müssen. Die Daten werden automatisch mit Hilfe von generativer künstlicher Intelligenz ausgelesen und die Daten in das eCMR-System geladen. Dieser bisher manuelle Prozess wird so effizienter digital abgebildet und vereinfacht so auch die Nachverfolgbarkeit. Der eCMR kann aber auch ganze Prozess- und Wertschöpfungsketten automatisch auslösen. Was bedeutet das genau? Stellen Sie sich vor: Nach der Warenzustellung und der Aktualisierung des eCMR informiert ein KI-Agent automatisch das ERP-System, den Kundenservice und die Buchhaltung des Adressaten, so dass die Rechnung für die Lieferung erstellt werden kann. So zeigt der OLF-eCMR, wie offene Standards echte Innovationen ermöglichen – nicht durch Abschottung, sondern durch Kooperation. Wenn Prozesse nicht nur digitalisiert, sondern auch intelligent vernetzt und automatisiert passieren, entstehen für Unternehmen große Wettbewerbsvorteile, die auf der Basis von Open-Source-Komponenten entstehen.

Ulrich Buhrmann, Director Market Transport & Logistics, iteratec

Neue Etappen

Für EDITEL war es von Beginn an ein zentrales Anliegen, bei der Standardisierung digitaler Transportdokumente die Sicherheit und Verlässlichkeit in den Vordergrund zu stellen. Denn nur wenn Authentizität, Integrität und Nachvollziehbarkeit eines Dokuments garantiert sind, entsteht das notwendige Vertrauen, damit Unternehmen wie auch Behörden digitale Prozesse im grenzüberschreitenden Transport voll akzeptieren. Standards sind für uns keine Randbedingung, sondern die Basis für eine funktionierende, digitale Supply Chain.

Ebenso wichtig ist aus unserer Sicht die Interoperabilität: Digitale Standards entfalten ihren vollen Nutzen nur dann, wenn sie konsequent eingehalten und aktiv angewendet werden. So ermöglichen sie allen Beteiligten ein nahtloses Zusammenwirken innerhalb ihrer bestehenden Systemlandschaften – ohne Medienbrüche, ohne aufwendige Schnittstellenprojekte und ohne die Einschränkungen geschlossener Netzwerke. Genau hier sehen wir unsere Stärke: Gemeinsam mit der Open Logistics Foundation sorgt EDITEL dafür, dass Compliance und Effizienz Hand in Hand gehen und jeder Partner seine Prozesse digitalisieren kann, ohne an Flexibilität einzubüßen.

Der Blick nach vorne zeigt bereits neue Etappen auf dem Weg zu einer durchgängigen Digitalisierung: Customizing-Optionen, etwa flexible PDF-Layouts oder die gezielte

Anpassung von Inhalten und Prozessschritten, eröffnen Unternehmen die Möglichkeit, digitale Transportdokumente exakt in ihre etablierten Workflows einzubetten. Perspektivisch sehen wir den nächsten logischen Schritt in der Integration weiterer Dokumente, die die Transformation über den Transport hinaus in die gesamte Lieferkette

verlängern. Damit schaffen wir die Grundlage für eine vollständig durchgängige, rechtssichere und interoperable Dokumentation – für den gesamten Order to Cash Prozess.

Thomas Höfler, Product Manager, EDITEL Group

Welche Vorteile der OLF-eCMR bietet und wie Unternehmen die Software in ihre IT-Systeme integrieren – dazu mehr auf der Website „Explore the OLF-eCMR“.

/* Für weitere Informationen scannen */

Mehr als Transport

Seit der Veröffentlichung des OLF-eCMR gewinnt die Einführung des digitalen Frachtbriefs rasant an Dynamik und entwickelt sich zu einer euro-

päischen Bewegung. Neben den OLF-Mitgliedern Rhenus und Dachser, die zu den wichtigsten und umsatzstärksten Logistkdienstleistern Europas gehören, schließen sich ihr in kurzer Folge und mit hohem

Tempo auch kleine und mittlere Transportunternehmen an, die zahlenmäßig den größten Teil der Branche stellen. Dadurch beschleunigt sich die Verbreitung des digitalen Frachtbriefs weit über etablierte Lieferketten hinaus. In den technischen Konsultationen der Open Logistics Foundation zum OLF-eCMR geht es so auch längst nicht mehr um das „Ob“, sondern um das „Wie“. Für die konkrete technische Umsetzung in Unternehmen stehen dann beispielsweise die Entwicklungspartner des OLF-eCMR zur Verfügung. Ein häufiges Thema, das in seiner Bedeutung für die Digitalisierung nicht nur der Logistik oft noch unterschätzt wird, ist auch das elektronische Siegel, das von der eCMR-Lösung für das digitale Unterschreiben der am Transport beteiligten Unternehmen eingesetzt wird. Die Siegel-Implementierung ist aber weit über den eCMR hinaus einsetzbar – und zwar überall dort, wo Unternehmen digital unterschreiben.

Jens Leveling, Lead Software Architect, Fraunhofer IML; Technology Advisor, Open Logistics Foundation

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
60
61
62
63
64
65
66

Wer beiträgt, baut mit: Open Source stärkt den Mittelstand

Digitale Unabhängigkeit stärken und Innovationen vorantreiben: **Kleine und mittlere Unternehmen** profitieren durch die **Mitgestaltung von Open-Source-Projekten** in besonderem Maße.

Kosteneinsparungen, erweiterte Innovationsmöglichkeiten und erhöhte Flexibilität: Weltweit erkennen und nutzen immer mehr Unternehmen die Vorteile von Open-Source-Software. Denn: Offene, standardisierte und quelloffene Software hilft, teure Eigenentwicklungen und proprietäre Lösungen zu vermeiden, IT-Kosten zu reduzieren und der Digitalisierung den oft entscheidenden Schub zu verleihen. So hat sich die Wahrnehmung von Open Source in den vergangenen Jahren auch im Mittelstand verändert: „Open-Source-Software wird nicht mehr als Notlösung für knappe Budgets betrachtet, sondern zunehmend als strategische Option mit echtem Mehrwert verstanden“, beobachtet Prof. Dr. Dirk Riehle, Professor für Open-Source-Software an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Gerade in der Logistik – einer Branche, die von hochgradig standardisierten, vernetzten Prozessen lebt – bietet Open Source mehr als einen Kostenvorteil: Sie ist ein Katalysator für Interoperabilität, Innovation und Resilienz. Doch noch beschneiden vielerorts Insellösungen, veraltete IT-Systeme und mangelnde Schnittstellenstandards die Effizienz – eben auch in der Logistik.

Erfolgsfaktor Community

Während große Konzerne schon seit vielen Jahren strategisch in Software-Infrastrukturen investieren und Open-Source-Software sowohl nutzen als auch selbst entwickeln, tun sich kleinere und mittlere Unternehmen gerade mit Letzterem oft noch schwer: Die Ressourcen sind begrenzt, externe Abhängigkeiten groß, interne IT-Kapazitäten selten skalierbar. Dabei profitiert der Mittelstand gegenüber dem Konzern in besonderem Maße von Beiträgen zu Open-Source-Projekten, da die Investitionen hier stärker wirken: Schon kleine Beiträge entfalten große Wirkung – zur Differenzierung der eigenen Produkte oder Dienstleistungen und zur Stärkung

von Unabhängigkeit, Innovationskraft und Sichtbarkeit. „Die Open Logistics Foundation hat diese Hebeleffekte erkannt und bietet dem Mittelstand genau das, was zuvor oft vermisst wurde: eine Community, die Unternehmen einlädt, Software nicht nur mitzunutzen, sondern mitzugestalten“, sagt Open-Source-Professor Dirk Riehle. Dabei gilt: Wer beiträgt, baut mit – für sich und andere. So entsteht ein digitales Ökosystem, in dem alle wachsen, nicht nur einzelne.

Nah an den Prozessen

Der Mittelstand ist dabei ein entscheidender Erfolgsfaktor. Denn mittelständische Unternehmen sind operativ nah an den Prozessen – und wissen genau, wo es bei der Digitalisierung hakt. Das gilt nicht nur für Logistikunternehmen, sondern auch für IT-Unternehmen, die für die Logistik tätig sind: Sie profitieren in den Projekten der Open Logistics Foundation davon, dass sie sich an die Spitze einer Entwicklung setzen und ihre Kunden bei der Implementierung neuer Open-Source-Lösungen passgenau unterstützen können. Dabei können gerade kleine und mittlere Unternehmen durch aktive Beiträge ihre spezifischen Anforderungen direkt in Projekte einbringen – statt sich an Lösungen anzupassen, die primär für Großunternehmen gemacht sind. So entsteht Software, die wirklich zu ihren Bedürfnissen passt. „Teil einer Open-Source-Projekt-Community zu sein, verschafft einem Unternehmen zwar keinen Vorteil gegenüber Mitbewerbern, die ebenfalls in der Community aktiv sind. Es erlangt jedoch einen Wettbewerbsvorteil gegenüber allen, die nicht Teil dieser Community sind“, so Prof. Dr. Dirk Riehle. „Ich nenne das den Länder- oder Cluster-Ebene-Wettbewerbsvorteil, den Stiftungen wie die Open Logistics Foundation ihren Mitgliedern bieten.“

Nachhaltige Veränderungen

Ob Datenmodelle, Schnittstellen oder die digitale Abbildung logistischer Prozesse: Die Herausforderungen, vor denen kleine und mittlere Unternehmen heute stehen, ähneln sich. Martin Schulze, CEO der IT-Beratung BusinessCode, Mitglied der Open Logistics Foundation, stellt dabei allerdings immer wieder fest: „Als Lösungsanbieter, der sich auf das Potenzial von Daten in der Logistik spezialisiert hat, beobachten wir, dass viele Logistikdienstleister noch mit proprietären

1
2
3
4 Jede Perspektive ist
5 wichtig: In der Open
6 Logistics Foundation
7 entwickeln Unter-
8 nehmen Lösungen
9 gemeinschaftlich.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21 Datenmodellen arbeiten. Das verursacht zusätz-
22 lichen Aufwand für Anbieter und Kunden.“

23 Gerade kleine und mittlere Unternehmen hät-
24 ten jedoch oft nicht die gleichen Möglichkeiten,
25 an Innovationen zu arbeiten wie größere Firmen.
26 Das könne im Ergebnis ihre Wettbewerbsfähig-
27 keit einschränken oder sogar gefährden, meint
28 Logistiktechnologie-Stratege André Kaeber, der
29 den Mittelstand mit seinem Unternehmen, eben-
30 falls OLF-Mitglied, ANDKAEBER bei Digitalisie-
31 rungsprojekten berät: „Deshalb empfehle ich für
32 kleine und mittlere Unternehmen insbesondere
33 kooperative Ansätze, wie sie die Open Logistics
34 Foundation bietet: So können sie gemeinsam mit
35 einem Netzwerk von Expertinnen und Experten
36 an Innovationen arbeiten.“

37 Ulrich Buhrmann, Director Market Transport &
38 Logistics beim IT-Unternehmen iteratec mit 500
39 Mitarbeitenden an sieben Standorten, sieht in
40 der Zusammenarbeit in einem Netzwerk ebenfalls
41 eine große Chance für den Mittelstand: „Alle, die
42 Branchenstandards weiterentwickeln möchten,
43 sind eingeladen, sich zu beteiligen – mit echten
44 Herausforderungen und dem Ziel, gemeinsam
45 praktikable, skalierbare Lösungen zu entwickeln.
46 Wir alle stehen vor ähnlichen Hürden. Gemeinsam
47 können wir nachhaltige Veränderungen schaffen,
48 von denen die gesamte Branche profitiert.“
49
50

51 VIELE UNTERNEHMEN SIND 52 HEUTE SCHON USER VON 53 OPEN-SOURCE-SOFTWARE – 54 ABER DAS REICHT NICHT. 55 56

57 Prof. Dr. Dirk Riehle

Zusammenarbeit funktioniert

In der Open Logistics Foundation haben mittel-
ständische Unternehmen zudem die Möglich-
keit, sich mit jungen innovativen Unternehmen
auszutauschen: Insbesondere, wenn es um
Wissenstransfer, Innovationsförderung und
strategische Partnerschaften geht, bietet der
Austausch mit Start-ups dem Mittelstand einen
großen Mehrwert. Umgekehrt gilt das auch. So
betont Gabriel Beslic, Chief Product Officer des
Start-ups Gryn, einem der jüngsten Mitglieder
der OLF: „Die Open Logistics Foundation ist einer
dieser seltenen Orte, an denen Zusammenarbeit
wirklich funktioniert. Der direkte Austausch mit
deutlich größeren Unternehmen ist für uns be-
sonders wertvoll – genau dieser Dialog macht
den Unterschied.“ Gryn ist eine SaaS-Plattform,
die Unternehmen dabei unterstützt, verkehrs-
bezogene Kohlenstoffemissionen zu erfassen, zu
melden und zu reduzieren. Zu den Kunden ge-
hören weltweit führende Unternehmen, die durch
Gryn bei der Einhaltung von Nachhaltigkeitsstan-
dards unterstützt werden.

Vor diesem Hintergrund engagiert sich Gryn
in dem Projekt „Emissions Data Exchange“ der
Open Logistics Foundation, in dem an der Um-
setzung und Verbreitung des iLEAP-Standards für
Logistikemissionen gearbeitet wird. „In Projekten
wie diesen können alle ihre praxisnahe Pers-
pektive einbringen und Lösungen mitgestalten,
die tatsächlich den Bedürfnissen der Branche
entsprechen“, so Beslic. Auch Martin Schulze von
BusinessCode schätzt die kooperative Zusam-
menarbeit im Netzwerk: „Als aktives Mitglied der
Open Logistics Foundation weiß ich aus erster
Hand, dass die Stimmen von kleinen und mittleren
Unternehmen gleichermaßen gehört und ge-
schätzt werden.“ </>

Mehr Flexibilität beim Zeitfenstermanagement

Mit dem neuen Projekt „Time Slot Management“ wollen die Unternehmen der Open Logistics Foundation eine standardisierte und für alle Marktteilnehmer verfügbare, kostenlose Lösung für flexible Zeitfenster entwickeln.

In der Logistik fehlt es bislang an durchgängigen, herstellerunabhängigen Standards für die Steuerung von Zeitfenstern. Viele Unternehmen – Lieferanten wie Empfänger – arbeiten mit proprietären Insellösungen, die weder flexibel reagieren noch miteinander kommunizieren können. Genau hier setzt die Open Logistics Foundation jetzt an: „Time Slot Management“ – das jüngste Projekt der Working Group Track & Trace – will einen offenen, interoperablen Rahmen schaffen, der die Prozesse rund um die Umschlagsplätze digitalisiert, vereinfacht und synchronisiert. „Derzeit müssen Logistikkdienstleister häufig parallel mit mehreren verschiedenen Zeitfenstersystemen arbeiten“, erklärt Gerry Daalhuisen, Senior Director Dock & Yard/Fleet Products bei Transporeon, einer der beiden Leiter des Projekts. „Diese Fragmentierung wollen wir auflösen und ein System schaffen, das interoperabel und flexibel ist.“ Das Interesse ist groß: Mehr als 20 Unternehmen der Open Logistics Foundation arbeiten in dem Projekt bereits mit.

// istock

Digitale Lösungen können die Ankunft und Abfertigung von Lkw in Echtzeit steuern.

Wo Sie uns treffen

Wir bieten Ihnen regelmäßig eine **Open Consultation Hour** als Online-Meeting von ca. einer Stunde an, in der wir die Open Logistics Foundation vorstellen und einen Überblick über die aktuellen Projekte geben. In loser Reihenfolge veranstalten wir zudem **OS Meetups** bei Unternehmen und Organisationen in ganz Europa und diskutieren dort darüber, welche aktuellen Herausforderungen in Logistik und Supply Chain Management sich durch eine unternehmensübergreifende Zusammenarbeit lösen lassen. Regelmäßig finden Sie uns sowie Partner unseres Netzwerks auch auf branchenrelevanten **Messen und Kongressen**. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen und Sie über unsere Aktivitäten zu informieren.

/* Für aktuelle Termine scannen */

Use-Cases zu iLEAP gestartet

Im Rahmen des Projekts „Emissions Data Exchange“ zur Umsetzung des iLEAP-Standards stehen derzeit die Use-Cases zur Berechnung von Logistik- und Transportemissionen im Mittelpunkt. In insgesamt drei beispielhaften Anwendungsfällen integrieren Logistikkdienstleister und Plattformbetreiber den Standard in ihre Betriebsprozesse. Während LKW Walter die aktuelle Version gemeinsam mit den Unternehmen Kinver und Transporeon umsetzt, arbeitet Dachser mit GRYN zusammen. Darüber hinaus erprobt Way Data Technologies die Implementierung mit einem ihrer Kunden. Die Referenzimplementierungen werden im Anschluss im Repository der Open Logistics Foundation veröffentlicht und für weitere Unternehmen verfügbar gemacht.

„Open Source weist auch intern den Weg“

In der Open-Source-Welt ist es selbstverständlich, dass viele Menschen zu einem Projekt beitragen, Code offen dokumentiert ist und Diskussionen transparent geführt werden. **Diese Prinzipien können Unternehmen auch intern nutzen**, erläutert Clare Dillon, Expertin für Open Source und InnerSource, im Interview.

Die Welt befindet sich in einem Zustand stetiger und tiefgreifender Veränderung. Unternehmen müssen jetzt neue Wege gehen, um die Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen. Welche Rolle kann Open Source dabei spielen?

Die Entwicklungen der jüngsten Vergangenheit zeigen deutlich: Stabilität ist keine Konstante mehr – Anpassungsfähigkeit wird zum entscheidenden Erfolgsfaktor. In der VUCA-Welt von heute – die Abkürzung steht für Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität – brauchen Unternehmen neue Planungs- und Führungsansätze. Die Vergangenheit ist kein verlässlicher Maßstab mehr. Wir müssen neue Wege finden, die Dinge zu tun. Technologie kann uns dabei unterstützen. Dabei gilt: Zusammenarbeit schlägt Abschottung. Niemand schafft es mehr allein. Open-Source-Prinzipien und -Praktiken bieten hier eine Lösung, da sie auf den Prinzipien Offenheit, Zusammenarbeit und gemeinsamem Lernen

basieren – diese sind in der VUCA-Welt entscheidend, um flexibel und innovativ zu bleiben.

Anfang der 2000er-Jahre entstand dann auch der Begriff InnerSource. Was ist damit gemeint?

InnerSource bezeichnet die Anwendung von Open-Source-Prinzipien und -Praktiken zur Erstellung proprietärer Codes innerhalb eines Unternehmens. Der Begriff wurde von Tim O'Reilly, einem Verfechter von Open Source, geprägt. Zu dieser Zeit standen Unternehmen Open Source noch sehr skeptisch gegenüber, da es nicht als professioneller Entwicklungsansatz angesehen wurde. Im Laufe der Jahre zeigte sich jedoch, dass Open-Source-Software die Grundlage moderner Software-Stacks bildet und gut verwaltete Open-Source-Praktiken äußerst effektiv sind, um groß angelegte, verteilte Entwicklungsprojekte zu ermöglichen. So überlegten immer mehr Unter-

DIE OPEN-SOURCE-COMMUNITY LIEFERT WICHTIGE ANSTÖSSE FÜR DIE SOFTWARE-ENTWICKLUNG IN UNTERNEHMEN.

nehmen, wie sie Best Practices aus der Open-Source-Community nutzen können, um auch intern besseren Code zu liefern.

Wie hat sich InnerSource dann entwickelt?

Ein entscheidender Wendepunkt für InnerSource war das Jahr 2015, als Danese Cooper vom Online-Zahlungsdienstleister PayPal engagiert wurde, um das Unternehmen auf die Open-Source-Welt vorzubereiten. Cooper ist eine Pionierin der Open-Source-Bewegung. Bei dem US-amerikanischen Computer- und Softwarehersteller Sun Microsystems spielte sie eine Schlüsselrolle dabei, proprietäre Software wie Java und OpenOffice als Open Source verfügbar zu machen. Bei PayPal stellte sie dann fest, dass die Unternehmenskultur nicht auf offene Zusammenarbeit ausgerichtet war. Sie beschloss, das Konzept von InnerSource einzusetzen, um alle Entwicklungsmitarbeitenden mit Open-Source-Praktiken vertraut zu machen. Gleichzeitig gründete sie InnerSource Commons als offene Community für InnerSource-Anwender. Seitdem haben sich über 4.000 Einzelpersonen und 800 Organisationen an der InnerSource-Commons-Community

Clare Dillon

ist Vizepräsidentin von InnerSource Commons, einer internationalen gemeinnützigen Organisation, die offene Zusammenarbeit in der Unternehmenssoftwareentwicklung unterstützt, sowie Community-Lead von CURIOSS, einem Netzwerk für Mitarbeitende in Open Source Program Offices (OSPOs) von Universitäts- und Forschungseinrichtungen. Sie ist zudem Mitglied des OSPO des Lero, einem von der Science Foundation Ireland geförderten Forschungszentrum für Software, und forscht an der Universität von Galway zu InnerSource-Fragen. Als Mitglied des Führungsteams von Microsoft Irland leitete sie mehr als acht Jahre die Abteilung „Developer Experience and Evangelism“; zuvor war sie bei Microsoft über fünf Jahre als Developer Program Manager tätig.

Clare Dillon zu Gast bei den Open Source Innovation Days der Open Logistics Foundation in Berlin: Nach ihrer Keynote diskutierte die Open-Source- und InnerSource-Expertin auch mit interessierten Teilnehmern.

beteiligt, um sich darüber auszutauschen, wie Open-Source-Praktiken in ihren Organisationen eingesetzt werden können.

Warum praktizieren Unternehmen InnerSource?

Die ersten Mitglieder von InnerSource Commons waren oft Open-Source-Befürworter, die InnerSource nutzten, um Open-Source-Kapazitäten innerhalb ihrer Unternehmen aufzubauen. In den letzten Jahren hat InnerSource jedoch an Popularität gewonnen, da es die interne Wiederverwendung von Code, die Effizienz und die Entwicklererfahrung fördert. Man kann sich InnerSource als eine Möglichkeit vorstellen, die Vorteile der Open-Source-Arbeit einem noch größeren Kreis von Entwicklern zugänglich zu machen.

InnerSource ist also für Unternehmen, die Open Source betreiben wollen, nicht Pflicht, sondern Kür?

Ja, viele Unternehmen setzen Open Source erfolgreich ein, ohne zuvor in InnerSource investiert zu haben. Communities wie die Open Logistics Foundation unterstützen Unternehmen aktiv bei der Entwicklung von Open-Source-Software – in technischer, rechtlicher und organisatorischer Hinsicht. Wenn ein Unternehmen jedoch sein Open-Source-Engagement innerhalb der Organisation verstärken möchte und dabei auf

kulturelle Hindernisse stößt, kann InnerSource den Entwicklern dabei helfen, Open-Source-Methoden zunächst intern auf den eigenen Code anzuwenden, bevor sie sich direkt mit Open-Source-Communities auseinandersetzen. Ich würde InnerSource daher eher als strategisch kluge Ergänzung beschreiben, um die Vorteile der offenen Zusammenarbeit intern voll auszuschöpfen, oder als logischen Schritt, um Open-Source-Praktiken systematisch im Unternehmen zu verankern.

Zu den größten strukturellen Herausforderungen für Unternehmen gehört immer noch das Silo-Denken ...

... und das Überwinden von organisatorischen Silos ist heute tatsächlich auch einer der Hauptgründe für die Einführung von InnerSource. In vielen Unternehmen arbeiten Entwicklungsabteilungen isoliert voneinander – selbst wenn sie ähnliche oder sogar dieselben Technologien parallel entwickeln. In Großunternehmen ist es oft so, dass mehrere Dutzend verschiedene Versionen derselben Software nebeneinander entstehen – jede in einer eigenen Abteilung entwickelt, finanziert und gewartet. Erfolgreiche InnerSource-Initiativen starten daher in kleinen Pilotprojekten zwischen einem Kernteam und einigen Beitragsteams. Man stimmt sich über Ziele und Prozesse ab – ähnlich wie bei einem

Open-Source-Projekt in der Open Logistics Foundation.

Lassen sich diese Open-Source-Prinzipien und -Praktiken denn tatsächlich so einfach in einem komplexen Unternehmen umsetzen?

Herausforderungen gibt es sicherlich auf vielen Ebenen: im Management, bei den Führungskräften und bei den Mitarbeitenden. Manche Mitarbeitende empfinden es tatsächlich als Hürde, sich mit anderen auszutauschen, um ein Projekt zu verstehen oder zu nutzen – statt dies als Chance zur Zusammenarbeit und zum Lernen zu sehen. Manche Vorgesetzte wiederum fühlen sich angegriffen, wenn vorgeschlagen wird, eine bestehende Software zu nutzen. Sie interpretieren das als Kritik an der Kompetenz ihres Teams – was auch als „Not invented here“-Syndrom bezeichnet wird. In manchen Unternehmen führt zudem die bestehende Kostenstellen-Logik dazu, dass Effizienz gerade nicht belohnt wird.

Was braucht es, um die Situation zu verbessern oder gar Strukturen zu verändern?

Man muss Transparenz schaffen – durch klare Absprachen und eine offene Kultur. Verlässliche Erwartungen und einheitliche Vorgehensweisen verhindern Frust auf allen Seiten. Die Nutzung bestehender Software innerhalb des Unternehmens sollte belohnt, nicht bestraft werden. Wiederverwendung ist kein Kompetenzverlust, sondern ein Zeichen für Reife, Effizienz und strategisches Denken. Externe Schulungen und interne Veranstaltungen können helfen, diese Sichtweise zu verankern. Ganz wichtig ist auch das Projektmarketing: Es gilt, den Nutzen eines Projekts aktiv aufzuzeigen – durch interne Präsentationen oder das Teilen von Erfolgsgeschichten. Hilfreich ist es auch, eine kleine Community rund um das Projekt zu bauen, also Räume und Gelegenheiten für den Austausch der Beteiligten zu schaffen. </>

Open Source vs. InnerSource

Open Source steht für eine offene, kollaborative Softwareentwicklung über Organisationsgrenzen hinweg. InnerSource bezeichnet die Anwendung von Open-Source-Prinzipien und -Praktiken zur Erstellung proprietärer Codes. Worin sich beide Ansätze unterscheiden, was sie verbindet und welchen kulturellen Wandel sie anstoßen können.

	Open Source	InnerSource
Wer?	Teams in einer Community	Teams in einem Unternehmen
Wie?	Teamübergreifend nach außen	Teamübergreifend nach innen
Was?	Öffentlich für alle im Internet	Offen und zugänglich im Unternehmen oder in einer Untergruppe von Teams im Unternehmen
Warum?	Geteilte Entwicklung, Förderung von Standardisierung und Interoperabilität, neue Perspektiven	Abbau von Silos, Wiederverwendung, Wissensaustausch, Effizienz, Lernkultur, Open-Source-Bereitschaft
Was verändert sich?	Sichtbar nach außen, wirkt nach innen – stärkt Außenwirkung, Arbeitgebermarke und Vertrauen	Wirkt nach innen, strahlt nach außen – fördert Offenheit, Verantwortung und Zusammenarbeit

Unsere Working Groups und Projekte

AKTUELLE WORKING GROUPS

Die Luftfrachtbranche steht unter wachsendem Druck, Prozesse zu beschleunigen und Informationen in Echtzeit bereitzustellen. Die Working Group **DIGITAL AIR CARGO** hat sich zum Ziel gesetzt, Luftfrachtprozesse effizienter, transparenter und zukunftssicher zu gestalten.

Transportdokumente sind oft uneinheitlich, fragmentiert und schwer automatisierbar. Die Working Group **ELECTRONIC TRANSPORT DOCUMENTS** erarbeitet offene Lösungen zur einheitlichen und digitalen Handhabung über Unternehmens- und Systemgrenzen hinweg.

Der Weg zu klimaneutraler Logistik erfordert standardisierte Daten und digitale Werkzeuge für die Emissionsmessung und -reduktion. Die Working Group **ENABLING LOGISTICS DECARBONISATION** schafft offene Grundlagen für alle Beteiligten in der Supply Chain.

Vertrauen in digitale Zolldaten ist die Voraussetzung für automatisierte Grenzprozesse. Als Basis für digitale Zollprozesse der nächsten Generation setzt die Working Group **OPEN CUSTOMS BLOCKCHAIN** auf die Blockchain-Technologie.

Fehlende Transparenz behindert Planungssicherheit, Nachhaltigkeit und Compliance. Die Working Group **TRACK & TRACE** standardisiert Track und Trace-Prozesse auf Open-Source-Basis und schafft so eine gemeinsame digitale Sprache für Sendungsverfolgung.

AKTUELLE PROJEKTE

Die Blockchain-basierte Anwendung **BORDER** aus dem gleichnamigen Projekt dient der digitalen Abwicklung zollrelevanter Prozesse.

Die Software für den digitalen Frachtbrief aus dem Projekt **ECMR** ist der Schlüssel für durchgängige digitale Logistikprozesse.

Das Projekt **EMISSIONS DATA EXCHANGE** sorgt am Beispiel des iLEAP-Datenstandards für ein interoperables Datenmodell zur Emissionsmessung entlang der gesamten Supply Chain.

Das Projekt **GOODS PASSPORT ID (GPID)** dient der schnellen Erkennung kritischer Waren und ist speziell auf die Bedürfnisse von Behörden ausgerichtet.

Im Projekt **NE:ONE** wird eine Open-Source-Lösung zur Umsetzung des IATA ONE Record Standards für durchgängige, vernetzte und offene Luftfrachtprozesse entwickelt.

Das Projekt **TIME SLOT MANAGEMENT** zielt darauf ab, ein gemeinsames Verständnis eines Basismodells für die Zeitfensterverwaltung zu schaffen.

Im Projekt **TRACKING EVENT MODEL** geht es – als Basis für eine grundlegende Architektur – um einheitliche Bezeichnungen für Track und Trace-Prozesse.

Zur Website
openlogisticsfoundation.org

Zum Repository
git.openlogisticsfoundation.org/explore/projects/starred

CURRENT PROJECTS

CURRENT WORKING GROUPS

To the website
openlogisticsfoundation.org

To the repository
git.openlogisticsfoundation.org/explore/
projects/starred

In the **TRACKING EVENT MODEL** project, the focus is on uniform terms for track and trace processes, which serve as the basis for a fundamental architecture.

The **TIME SLOT MANAGEMENT** project aims to create a common understanding of a basic model for slot management.

In the **NE:ONE** project, an open source solution is being developed to implement the IATA ONE Record standard for continuous, connected, and open air cargo processes.

The **GOODS PASSPORT ID (GPID)** project is designed for the rapid identification of critical goods and is specifically tailored to the needs of authorities.

The **EMISSIONS DATA EXCHANGE** project uses the ILEAP data standard as an example to provide an interoperable data model for emissions measurement across the entire supply chain.

The software for the digital consignment note from the **ECMR** project is key to seamless digital logistics processes.

The blockchain-based application **BORDER**, from the project of the same name, enables the digital handling of customs-relevant processes.

Lack of transparency hinders planning certainty, sustainability, and compliance. The Working Group **TRACK & TRACE** is standardising track and trace processes on an open source basis, creating a common digital language for shipment tracking.

Trust in digital customs data is essential for automated border processes. As a basis for next-generation digital customs processes, the Working Group **OPEN CUSTOMS BLOCKCHAIN** relies on blockchain technology.

The path to climate-neutral logistics requires standardised data and digital tools for measuring and reducing emissions. The Working Group **ENABLING LOGISTICS DECARBONISATION** is creating open foundations for all stakeholders in the supply chain.

Shipping documents are often inconsistent, fragmented, and difficult to automate. The Working Group **ELECTRONIC TRANSPORT DOCUMENTS** is developing open solutions for standardised and digitalised handling across company and system boundaries.

The air cargo industry is under increasing pressure to accelerate processes and provide real-time information. The Working Group **DIGITAL AIR CARGO** aims to make air cargo processes more efficient, transparent, and future-proof.

Our Working Groups and Projects

cost-centre logic even leads to efficiency not being rewarded at all.

What is needed to improve the situation or even change structures?

You have to create transparency – through clear agreements and an open culture. Reliable expectations and consistent practices prevent frustration on all sides. Using existing software within the company should be rewarded, not punished. Reuse is not a loss of competence, but a sign of maturity, efficiency, and strategic thinking. External training and internal events can help to anchor this perspective. Project marketing is also very important: the benefits of a project must be actively demonstrated through internal presentations or by sharing success stories. It also helps to build a small community around the project, i.e. to create spaces and opportunities for participants to exchange ideas. </>

initiatives, therefore, start with small pilot projects between a core team and a few contributor teams. Objectives and processes are coordinated – similar to an open source project in the Open Logistics Foundation.

Can open source principles and practices really be implemented so easily within the complexity of a company?

There are certainly challenges at many levels: in management, among executives, and among employees. Some employees view it as a hurdle to engage with others, to understand or use a project, rather than seeing it as an opportunity for collaboration and learning. Some managers, in turn, feel attacked when it is suggested to use existing software. They interpret it as a criticism of their team's competence – in what is sometimes referred to as “not invented here” syndrome. In some companies, the existing

Open Source vs. InnerSource

Open source stands for open, collaborative software development across organisational boundaries; InnerSource stands for the application of open source principles and practices to create proprietary code. The info box shows how the two approaches differ, what connects them, and what kind of cultural change they can initiate.

	Open Source	InnerSource
Who?	Teams in a community	Teams within the company
How?	External cross-team collaboration	Internal cross-team collaboration
What?	Publicly accessible for everyone on the internet	Open and accessible within the company, or a subset of teams within the company
Why?	Shared development, promotion of standardisation and interoperability, new perspectives	Breaking down silos, reuse, knowledge sharing, efficiency, learning culture, open source readiness
What changes?	Visible externally, has internal impact – strengthens external image, employer brand, and trust	Has internal impact, radiates outward – promotes openness, responsibility, and collaboration

So InnerSource is not mandatory for companies that want to operate open source, but rather a bonus?

Yes, of course, many organisations successfully engage with open source without first investing in InnerSource. Communities like the Open Logistics Foundation actively support companies in developing open source software – technically, legally,

even wider set of developers. benefits of working in the open source way to an You can think of InnerSource as bringing the and efficiency and a better developer experience. simply as a way to encourage internal code reuse cent years, InnerSource has grown in popularity within their organisations. However, in more re- Source as a way to build open source capacity often open source advocates and used Inner- Early InnerSource Commons members were **Why do organisations practice InnerSource?**

Early InnerSource Commons members were often open source advocates and used InnerSource as a way to build open source capacity within their organisations. However, in more recent years, InnerSource has grown in popularity simply as a way to encourage internal code reuse and efficiency and a better developer experience. You can think of InnerSource as bringing the benefits of working in the open source way to an even wider set of developers.

One of the biggest structural challenges for companies is still silo thinking ...

... and overcoming organisational silos is in fact one of the main reasons for introducing InnerSource today. In many companies, development departments work in isolation – even when they are developing similar or even identical technologies in parallel. In large corporations, it is often the case that several dozen different versions of the same software arise side by side – each developed, funded, and maintained in a separate department. Successful InnerSource

and organisationally. However, where an organisation wishes to increase open source engagement within their organisation and is faced with cultural blockers, InnerSource can help developers practice open source methods on internal code before engaging with open source communities directly. I would describe InnerSource more as a strategically smart addition to fully exploit the benefits of open collaboration internally – or as a logical step to systematically embed open source practices within the company.

Clare Dillon, as a guest at the Open Logistics Foundation's Open Source Innovation Days in Berlin: after her keynote, the open source and InnerSource expert also took part in discussions with interested participants.

// Open Logistics Foundation

THE OPEN SOURCE
COMMUNITY PROVIDES
IMPORTANT MOMENTUM
FOR SOFTWARE
DEVELOPMENT IN
COMPANIES.

more organisations are exploring how they can leverage best practices from the open source community to also deliver better code internally.

So how did InnerSource develop?

A crucial turning point for InnerSource came around 2015. In that year, Danese Cooper was brought on board by the online payment service PayPal to prepare the company for the open source world. Ms Cooper is a pioneer of the open source movement and has played a key role at the US computer and software manufacturer Sun Microsystems in making proprietary software such as Java and Open Office available as open source. At PayPal, she found that the corporate culture there was not geared towards open collaboration and decided to employ the concept of InnerSource as a way to get all the PayPal development staff familiar with open source practices. She simultaneously founded InnerSource Commons as an open community for InnerSource practitioners. Since 2015, over 4000 individuals and 800 organisations have participated in the InnerSource Com-

Clare Dillon

is Vice President of InnerSource Commons, an international non-profit organisation that supports open collaboration in corporate software development, as well as Community Lead with CURIOSS, a network for employees in Open Source Program Offices (OSPOs) at universities and research institutions. She is also a member of the OSPO at Leroy, a Science Foundation Ireland-funded software research centre, and conducts research on InnerSource topics at the University of Galway. As a member of the leadership team at Microsoft Ireland, she led the “Developer Experience and Evangelism” division for over eight years; prior to that, she spent over five years at Microsoft as a Developer Program Manager.

“Open Source shows the way internally”

In the open source world, it is self-evident that many people contribute to a project, code is openly documented, and discussions are conducted transparently. **Internally**, explains Clare Dillon, an expert on open source and InnerSource issues, in an interview.

The world is in a state of constant and profound change. Companies now need to take new

paths to overcome the challenges of the future.

What role can open source play in this?

The developments of recent years clearly show: stability is no longer a constant – adapt-

ability is becoming the decisive factor for

success. In today's VUCA world – an acronym

standing for volatility, uncertainty, complexity

and ambiguity – companies need new planning

and management approaches. The past is no

longer a reliable benchmark. We must find new

ways of doing things. Technology can support us

in this. The following applies: collaboration beats

isolation. No one can do it alone anymore. Open

source principles and practices offer a solution

here, because they are based on openness, col-

laboration, and shared learning – concepts that

are crucial in the VUCA world to remain flexible and innovative.

The term InnerSource emerged in the early

2000s. What does it mean?

InnerSource is the use of open source

principles and practices to create proprietary

code within a company. The term was coined

by open source advocate Tim O'Reilly. However,

at that time, corporate organisations were still

highly sceptical of open source, as it was not

yet considered a professional development ap-

proach. Over the years, it has become apparent

that open source software is the bedrock of

modern software stacks and that well-man-

aged open source practices are incredibly

effective for enabling large-scale distributed

development projects. As a result, more and

Where to meet us
 We offer a regular **Open Consultation Hour**, a one-hour online meeting where we introduce the Open Logistics Foundation and provide an overview of current projects. We also organise **OS Meetups** with companies and organisations across Europe to discuss current logistics and supply chain management challenges that can be solved through cross-company collaboration. You will also regularly find us and our Network Partners at **industry trade fairs and conferences**. We look forward to meeting you and informing you about our activities.

/* Scan for current dates */

Use cases for iLEAP started

As part of the "Emissions Data Exchange" project, which aims to implement the iLEAP standard, the current focus is on use cases for calculating logistics and transport emissions. Three exemplary use cases demonstrate how logistics service providers and platform operators are integrating the standard into their operational processes. While LKW Walter is implementing the current version with Kinver and Transporeon, Dachser is collaborating with GRV. Additionally, Way Data Technologies is testing the implementation with one of its customers. These reference implementations will then be published in the Open Logistics Foundation Repository and made available for other companies.

More flexibility in time slot management

The companies of the Open Logistics Foundation are developing a standardised solution for flexible time slots through the new "Time Slot Management" project, which is available to all market participants free of charge.

So far, the logistics industry has lacked consistent, manufacturer-independent standards for managing time slots. Many companies – both suppliers and recipients – use proprietary, isolated solutions that are neither flexible nor capable of communicating with each other. This is precisely where the Open Logistics Foundation steps in: The latest project from the Track & Trace Working Group, "Time Slot Management", aims to create an open, interoperable framework that will digitalise, simplify and synchronise processes surrounding shipment points. "At present, logistics service providers often have to work with several different time slot systems in parallel," explains Gerry Daalhuisen, Senior Director of Dock & Yard/Fleet Products at Transporeon, one of the project's two leaders. "With this project, we want to resolve this fragmentation and create a system that functions flexibly and interoperably." Interest is high, with more than 20 Open Logistics Foundation member companies already participating in the project.

// iStock

Digital solutions can control the arrival and processing of lorries in real time.

Prof. Dr. Dirk Riehle

MANY COMPANIES ARE ALREADY USERS OF OPEN SOURCE SOFTWARE – BUT THAT’S NOT ENOUGH.

the value of data in the logistics industry, we have observed that many logistics service providers operate on proprietary data models, creating extra effort for both providers and their customers.”

SMEs, in particular, often don’t have the same opportunities to work on innovations as larger companies. This could ultimately limit, or even threaten, their competitiveness, says logistics technology strategist André Kaebber, who advises SMEs on digitalisation projects through his company, also OLF member ANDKAEBER: “That’s why I especially recommend cooperative approaches for SMEs, like those offered by the Open Logistics Foundation, to work on innovations together with a network of experts.”

Ulrich Buhmann, Director Market Transport & Logistics at IT company iterac, with 500 employees across seven locations, also sees a major opportunity for SMEs in collaboration with a network: “Everyone who wants to elevate industry standards is invited to join – to bring in real challenges and co-create practical, scalable solutions. We all face similar hurdles. Together, we can create a lasting impact that benefits the entire industry.”

Within the Open Logistics Foundation, SMEs also have the opportunity to engage with young, innovative companies. Especially when it comes to knowledge transfer, promoting innovation, and forming strategic partnerships, the exchange with start-ups offers great added value for SMEs. And the reverse is also true. As Gabriel Besic, Chief Product Officer at start-up Gryn – one of the newest members of the OLF – emphasises: “The Open Logistics Foundation is a rare space where collaboration really works. What’s especially valuable is being able to work directly with much larger companies. That kind of exchange makes a real difference.” Gryn is a SaaS platform that helps companies to capture, report, and reduce transport-related carbon emissions. Its customers include leading global companies that are supported by Gryn in complying with sustainability standards.

Against this backdrop, Gryn is involved in the “Emissions Data Exchange” project of the Open Logistics Foundation, which is working on the implementation and adoption of the iLEAP standard for logistics emissions. “In projects like this, we get to bring in our hands-on perspective and help shape solutions that actually fit the industry’s needs,” says Besic. Martin Schulze from BusinessCode also appreciates the cooperative collaboration in the network: “As an active member of the Open Logistics Foundation, I see firsthand how the collaborative work within the Foundation ensures SME’s voices are truly heard and valued.”

Collaboration works

Every perspective is important. In the Open Logistics Foundation, companies develop solutions jointly.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Cost savings, expanded innovation potential, and increased flexibility: worldwide, more and more companies are recognising and making use of the benefits of open source software.

Because: open, standardised, and source-accessible software helps to avoid expensive in-house developments and proprietary solutions, reduce IT costs, and give digitalisation the

often decisive push. Perceptions of open source have also changed in the SME sector in recent years: "Open source software is no longer seen as a stopgap for tight budgets, but increasingly understood as a strategic option with real added value," observes Prof. Dr. Dirk Riehle, Professor

of Open Source Software at the Friedrich-Alexander University Erlangen-Nürnberg. Especially in logistics – an industry driven by highly standardised, interconnected processes – open source offers more than just a cost advantage: it

is a catalyst for interoperability, innovation, and resilience. Yet, in many places, siloed solutions, outdated IT systems, and a lack of interface standards continue to hinder efficiency – including in logistics.

Community as a success factor

While large corporations have been strategically investing in software infrastructures and both using and developing open source software for many years, small and medium-sized enterprises often still struggle with the latter: resources are limited, external dependencies are high, and internal IT capacity is rarely scalable. Yet SMEs benefit from contributing to open source projects in a very particular way, because their investments have greater impact. Even small contributions can have a major effect – helping to differentiate their own products or services and strengthening independence, innovative capacity, and visibility. "The Open Logistics Foundation has recognised these leverage effects and offers SMEs exactly what has often been lacking until

now: a community that invites companies not only to use software, but to help shape it," says open source professor Dirk Riehle. The principle is: those who contribute, help build themselves and for others. This is how a digital ecosystem emerges in which everyone grows, not just the few.

Close to the processes

SMEs are a key factor in this success. Because SMEs operate close to the processes – and know exactly where digitalisation efforts fall short. This applies not only to logistics companies but also to IT firms working in logistics. In the projects of the Open Logistics Foundation, they benefit from sitting at the forefront of development and being able to provide their customers with targeted support in the implementation of new open source solutions. And it is precisely SMEs that can bring their specific requirements directly into the projects through active contributions – instead of having to adapt to solutions primarily made for large companies. This results in software that truly meets their needs. "Being part of an open source project community does not give a company an advantage over competitors who are also active in the community. However, it does give them a competitive advantage over everyone who is not part of that community," says Prof. Dr. Dirk Riehle. "I call this the country or cluster-level competitive advantage that foundations like the Open Logistics Foundation offer their members."

Sustainable change

Whether it's data models, interfaces, or the digital mapping of logistics processes: the challenges currently facing small and medium-sized enterprises are similar. Martin Schulze, CEO of IT consultancy BusinessCode, a member of the Open Logistics Foundation, consistently observes: "As a solution provider specialising in unlocking

Those who contribute, help build: An invitation to SMEs

The use of open source software has reached **small and medium-sized enterprises (SMEs)** – but true digital sovereignty first comes through active involvement. For SMEs, active contribution to open source projects is a lever to **achieve sustainable benefits** with manageable resources, strengthen their digital independence, and drive innovation.

THE NEW OLF-ECMR IS LEGALLY COMPLIANT, INTEROPERABLE, AND SUITABLE FOR COMPANIES OF EVERY SIZE AND INDUSTRY.

Finally interoperable

Our goal at Markant is to fully digitalise all documents relevant to delivery in logistics and to provide them as structured, machine-readable data. With our cloud-based Digital Transaction File (DVA), we already enable suppliers, freight forwarders and retailers to use a central platform for end-to-end digitalisation, automation and real-time communication. The DVA is characterised by a high degree of innovation with a particular impact on process optimisation between industry and trade, and for this it won the retail award of the EHI Retail Institute e. V. in 2022 in the category "Best Enterprise Solution". Processes such as delivery, complaint and status reporting are thereby handled efficiently, transparently and standardised at the DVA uses established standards such as the electronic standard format EDI, which replaces paper-based documents such as orders or invoices. With the OLF-eCMR, we have now been able to integrate a new standard, which once again ensures interoperability across company boundaries, creates process security, reduces effort and supports sustainable, future-proof supply chains throughout the entire industry. In this way, we can now offer our customers an improved product that creates even more tangible benefits.

Reiner Sailer, Lead Service Owner Supply Chain Services, Markant Services International GmbH

Logistics, iterattec

Open source components are often the starting point for real innovation because they are modular, flexible and open for integration. The OLF-eCMR is an example of this. Currently, the digital consignment note primarily serves as digital documentation. However, its potential is much greater and includes, for example, many more possibilities for automated and intelligent processes. As an IT company that co-developed the eCMR, we want to maximise the potential of digital consignment notes for our customers in logistics. We are working in two directions. Our developers are currently working on an application for drivers who only need to take a photo of a paper-based CMR. The data is automatically read out with the help of generative artificial intelligence and loaded into the eCMR system. This process, previously manual, is thus mapped more efficiently in digital form and also simplifies traceability. But the eCMR can also automatically trigger entire processes and value chains. Imagine the following: After the goods have been delivered and the eCMR updated, an AI agent automatically informs the ERP system, customer service and the accounting department so that the invoice for the delivery can be created. The OLF-eCMR shows how open standards enable real innovations – not through isolation, but through cooperation. When processes are intelligently networked and automated, companies gain major competitive advantages based on open source components.

Ulrich Buhmann, Director Market Transport &

Real innovations

THE OPEN LOGISTICS FOUNDATION'S ECMR SOFTWARE IS AN OPEN SOURCE DEVELOPMENT BY COMPANIES, FOR COMPANIES.

More quality

The electronic consignment note (eCMR) is a central building block of Rhenus' digital strategy. With the successful integration of the solution, together with the members of the Open Logistics Foundation, we have achieved a

milestone in digital transformation. The digitalisation of the previously paper-based CMR document is becoming an important data source and a driver of efficient processes along the entire transport chain. In the pilot projects, it has already become apparent that from scheduling to accounting, manual effort decreases significantly, throughput times are reduced, and data such as loading and recipient data, as well as digital signatures, automatically flow into the TMS system. High shipment volumes are processed more efficiently, invoices can be created directly, manual tasks are eliminated, and cash flow as well as liquidity improved. Quickly available data also increases efficiency, enabling evaluations, analyses and data-driven decisions. Delivery times, waiting times and routes can be specifically optimised. For Rhenus, the eCMR is particularly relevant in direct load traffic, but also has potential in the groupage network "Rhenus Groupage Network". In the long term, the eCMR is to be rolled out to the entire road freight business in order to use the improved data quality for analyses and decisions.

Solutions GmbH

Boris Jeggle, Managing Director, Rhenus 4PL Solutions GmbH

Ingo Müller, Department Head Prototyping & Testing – Corporate Research & Development, DACHSER SE

For Dachscher, its commitment to the electronic consignment note (eCMR) is fundamentally about driving forward the digitalisation of the logistics industry. At the centre of this is the barrier-free collaboration of all actors along the supply chain – from the sender via the transport service provider through to the recipient. The OLF-eCMR now enables not only the integration of large companies into the system, but also that of small and medium-sized enterprises (SMEs) on an equal footing. In tests of the software with our partner Markant, it has become clear that the digital consignment note brings considerable relief for all parties in the transport chain – from drivers to planners through to the recipients of the goods. The successful pilot applications also confirm to us that with the open source approach, we can digitalise many more commodities, i.e. transport documents and information. In this way, the OLF-eCMR paves the way for a more networked, more efficient and more transparent supply chain, from which all parties will benefit in the long term.

Transparent supply chain

From data to action

With the OLF-eCMR, the Open Logistics Foundation has published the first **building block for 100% digital logistics**. It is now up to companies to make use of the potential of the software – to increase the efficiency of their processes for new business models and applications.

Sharing means winning

Crucial for the **success of software** for commodities is that it takes into account the requirements of multiple stakeholders.

■ **Not every piece of software that is first to market also ends up shaping the industry** – especially when it comes to commodities, i.e. standardised goods or services used by many stakeholders. In logistics in particular, it is of

we don't believe it makes sense for everyone to keep rebuilding the same functionality in slightly different and non-interoperable ways."

Learning faster together

Nathalie Böhmig, Innovation and Project Manager at the Open Logistics Foundation, sees it the same way: "When companies like Way or the Norwegian software developer Kinver, which has also already tested the iLEAP standard, come to us with their solutions, it's a gain. Because they bring their practical knowledge, new perspectives, and European diversity to the work. The experiences of early adopters are especially valuable for those who are just getting started. They can build directly on existing knowledge, share experiences, learn from each other – and ultimately avoid unnecessary mistakes."

What Way particularly values in its participation in the project is the feedback from industry stakeholders with their specific needs and requirements: "As a technology platform, we are constantly looking for the best ways to help our customers adapt to the changing requirements of their business environment," says Juhho Hyttiäinen, co-founder and CEO of Way. "Through our involvement in the Open Logistics Foundation, we now better understand how the standard and our own implementation can and must evolve to achieve even greater impact" </>

HAVING YOUR OWN TECHNICAL SOLUTION AND CONTRIBUTING TO A STANDARD – THESE ARE NOT MUTUALLY EXCLUSIVE.

Juhho Hyttiäinen, Way Data Technologies

For the start-up, this is simply a logical decision: "We have over a decade of combined experience with software for emissions calculation and reporting," says Oscar Söderlund, Engineering at Way. "That's why we immediately recognised the value of the iLEAP standard. However, many aspects of such software have so far not been standardised, meaning that we often have to make assumptions in our implementation. That's why we want to exchange ideas with other companies in the Open Logistics Foundation. Because

transport companies in better recording and optimising the emissions of mixed fleets – i.e. a combination of electric, hybrid, and conventional fuel vehicles. Against this background, Way already developed its own implementation of the iLEAP standard in the Go programming language and published it as open source. The reference implementation of the SINE Foundation served as a starting point. At the same time, Way became a member of the Open Logistics Foundation – and is now actively involved in the Foundation's "Emissions Data Exchange" project. The Finnish start-up Way Data Technologies is also involved in the project. The company supports logistics service providers and automated exchange of emissions data in standard is intended to facilitate the digital and Freight Centre and SINE Foundation. This of the iLEAP standard developed by Smart Europe are working there on the implementation of the iLEAP standard developed by Smart Logistics Foundation. Companies from across "Emissions Data Exchange" project of the Open Logistics Foundation. This is evident in the vital importance how open and usable a solution is for many stakeholders. This is evident in the

The development of uniform standards is also crucial for digital interfaces.

// iStock

procedures and logistics on the Slovenian and Croatian markets. At the same time, according to Auflü, membership also helps the company to better keep pace with the changing regulatory environment in Europe.

Another important point, particularly for companies in Eastern Europe, is visibility within the pan-European logistics community. "Membership of the Open Logistics Foundation allows us to connect with leading European logistics and supply chain companies, develop strategic partnerships, and promote collaborative innovation," says Razvan Peticas, Chief Executive Officer of CargoTrack. The Romanian company provides transport companies with digital solutions for GPS fleet monitoring, real-time vehicle tracking, and toll payment automation. "By working with the logistics community, we gain access to extensive knowledge bases, research results and technical standards. We can contribute to industry standards and regulations, promoting our operational efficiency in the EU. Ultimately, this strengthens our ability to provide efficient, scalable and integrated logistics solutions."

Membership in the Foundation also enhances brand reputation and market position in Europe. The implementation of the eFTI Regulation is currently of particular interest to European companies. Through eFTI (Electronic Freight

Diversity of perspectives

Transport Information), the European Union is establishing a Europe-wide framework to digitalise control and authorisation processes for freight transport by road, rail, water, and air. The regulation came into force in August 2020 and will take full effect from 2027. Initially, authorities will be required to accept electronic transport documents. However, companies will also be required to use the eFTI-compliant format when transmitting documents electronically.

"The key thing now is to work towards a uniform, open solution that everyone can use," says Jens Leveling, Technology Advisor at the Open Logistics Foundation. "To achieve this, we need a variety of perspectives from logistics companies across Europe and beyond. This is the only way to develop solutions that work technically and meet the specific requirements of different markets. On the other hand, this diversity means that the resulting standards and systems are more likely to be interoperable."

Armin Wagner from GIZ also believes that the Open Logistics Foundation's work and engagement are of great interest to companies in both the EU and candidate countries. He says, "It is crucial for every company to understand how the European market works and to anticipate future developments at an early stage. Taking an active role in such initiatives is always worthwhile if you want to establish and grow your business in Europe in the long term." </>

LOGISTICS COMPANIES IN EUROPE ARE COMMITTED TO STANDARDS THAT INTEGRATE OPEN SOURCE PRINCIPLES.

Digitalisation plays a key role. Regulatory requirements must be met through appropriate technical solutions: "The EU has set itself the goal of simplifying and digitalising logistics in Europe, for example through the eFTI Regulation on Europe-wide paperless freight document exchange in goods transport, which is currently being implemented," says Armin Wagner. However, countries such as Ukraine, which are digitally savvy, have already made considerable efforts to digitalise their logistics in recent years. In doing so, they have relied on open solutions that are spreading rapidly. Against this backdrop, collaborative work on logistics at the EU and European levels is the right way forward. "The many small logistics companies with limited financial and technical resources can particularly benefit from open and interoperable solutions, as they allow them to integrate into the market more quickly."

Entering new markets

The member companies of the Open Logistics Foundation from countries such as Slovenia and Romania, which joined the EU in 2004 and 2007, respectively, are also convinced that integration into European logistics systems can only be successful with open solutions. The involvement of Eastern European companies in the Foundation's Working Groups and projects is an expression of their specific interest in European integration through technology. "The early introduction of open source technologies and interoperability give us an opportunity to facilitate entry into new markets," says Matjaž Aučič, Head of Development at TRINET Informatika, d.o.o., based in Ljubljana, Slovenia, who sees the company's membership in the Foundation as a stepping stone to strengthen its position in Europe. TRINET is one of the leading providers of software solutions for automated customs

edge, coordinate the use of software as well as hardware, and ensure that not only consumption takes place, but also giving back. With OSPOs, however, openness becomes a strategic element – and that changes everything. Openness does not mean that companies have to disclose their business model – on the contrary: it opens up new possibilities, from cost-sharing to innovation partnerships, right through to additional sales arguments.

Lighthouse logistics

A lighthouse for a fundamental change towards more open source is logistics, with the Open Logistics Foundation as a trailblazer. Here, companies that otherwise compete with one another work together on a joint open infrastructure. Competition no longer occurs at the level of basic functionalities, but rather at the level of services built upon them. This model builds trust – and demonstrates how cooperation across process chains can succeed. This is exactly how Europe must think of its digital infrastructure: not in silos, but in open platforms that benefit everyone.

Digital fragmentation in Europe is not a law of nature. Open standards, open source, clear political direction and the active involvement of industry can secure for Europe the digital sovereignty that we so urgently need. Every day of hesitation increases dependence on non-European technologies. Every step towards openness, on the other hand, strengthens Europe – economically, technologically and socially. It is time for decisive action.

About the authors

Sebastian Raible is Head of EU Relations at APPELL – Association Professionnelle Européenne du Logiciel Libre. – www.apell.info
Lothar Becker is Chair of the OSBA (Open Source Business Alliance). – www.osb-alliance.de
APPELL and OSBA are Network Partners of the Open Logistics Foundation.

Out of the digital sidelines: how open source supports digital sovereignty

Europe stands at a crossroads. The **continent's digital sovereignty** is no longer a theoretical debate but a geopolitical necessity. Now is the **time for decisive action** – a plea for 100% open source by Sebastian Raible (APELL) and Lothar Becker (OSBA).

Dependencies on individual providers or

non-European technologies have made us in Europe clearly aware in recent years of how vulnerable we have become. Supply chains, energy supply, IT security – everywhere it becomes apparent: the ability for self-determination and to

shape our own digital infrastructure determines economic strength and political capacity to act. Especially now, in a time of geopolitical

tensions and growing digital dependencies, this ability is more

important than ever. At the same

time, it must be noted: compared with the rest of the world, we are lagging

behind when it comes to digital technologies. Only if Europe now consistently relies

on open technologies can we accelerate innovation, build trust, and overcome

digital fragmentation. As long as individual manufacturers control

proprietary interfaces, Europe will remain on the digital sidelines.

Open source software guarantees transparency, reduces dependencies, strengthens European value creation,

and ensures that taxpayers' money is invested sustainably. Every euro that flows

into open source software can remain effective in Europe – because it does not flow into licence fees,

but can be invested locally in further development, support and innovation. International and national

open source associations have therefore been in continuous dialogue with European institutions, national

governments, and companies for years. By now, terms such as "independence from manufacturers" or "digital resilience" hardly need explaining anymore

LOTHAR BECKER

SEBASTIAN RAIBLE

OSPOs as gamechangers
When it comes to Europe's technological sovereignty, however, Euro-pean industry also bears responsibility. Companies can translate open source into concrete solutions, integrate open standards into products, and accelerate innovation. But why has the industry been slower than the public sector so far? Much of it is due to a certain "resistance to change". Managers still ask two initial questions when it comes to open source: Who bears liability? And: How can business secrets be protected? Above all, in medium-sized companies, there is a great fear of giving away know-how. A decisive instrument for the structural spread of open source (not only in companies) are Open Source Programme Offices (OSPOs). They find answers to these questions, pool knowl-

– rather, they are part of the political debate and of digital culture. Also, within the framework of legislative procedures for regulating digitalisation at the EU level, much has been achieved for the open source community. A key lever for accelerating the introduction of open source software and hardware lies in public administration or procurement. Open standards and technologies must be made mandatory there. Therefore, a core demand of both APELL, the European Open Source Business Association, and of the German Open Source Business Alliance (OSBA) is that the public sector should rely 100% on open source by 2035. The administration can take on a pioneering role here and build a European open source ecosystem.

Open borders, open solutions

Participation in the European market and integration into its systems are key tasks for logistics companies, both within and outside the EU. **Closer cooperation** between all industry stakeholders is essential to ensure continued economic growth in Europe and maintain its attractiveness to businesses.

Despite the existence of a single market

and a customs union, the European logistics

sector remains highly fragmented to this day.

National characteristics, different technical

systems, and legal requirements hinder the

smooth movement of goods. At the same time,

it is clear that value creation and supply chains

no longer end at national borders – for logistics

companies in both EU and non-EU countries.

Armin Wagner, Senior Advisor for Sustainable

Mobility at the Deutschen Gesellschaft für Inter-

nationale Zusammenarbeit (GIZ), a German

Society for International Cooperation, is

familiar with the difficulties faced by logistics

and transport companies seeking to gain a

foothold in the European Union or market. "In

practice, this often involves very specific issues,

from long waiting times at external EU borders

to different customs clearance procedures.

However, the bigger task is aligning national

systems of non-EU countries so that they are

compatible with European structures," says

Wagner. GIZ is currently supporting govern-

ments in EU candidate countries, on behalf of

the Federal Ministry for Economic Cooperation

and Development (BMZ), in preparing for the

European market and creating a common

knowledge base.

Welcome

Future-proof digital solutions are no longer created single-handedly. In a

world where complexity and speed are increasing, no company can set the necessary standards on its own. Only when bundled does digitalisation unfold its full potential. What is decisive is not only the technical excellence of software – what is decisive is acting together, developing together, shaping together.

This is what the OLF-eCMR

stands for, the first industry-ready open source software of the Open Logistics Foundation, published in summer 2025.

Developed by companies for companies, the new standard for the digital consignment note (eCMR) is a flagship

project that has attracted at-

tention far beyond logistics. The project demonstrates not only what is technologically possible, but above all what emerges when companies are prepared to take a new path of collaborative software development across corporate and national boundaries. The result shows how fruitful collaborative development is: companies listen to one another, they are curious, they learn from each other. Mistakes are not concealed but used as learning moments. Success arises not in spite of differences, but because of them. In doing so, the participants do not act for the short-term benefit of the individual, but for the entire sector. The prerequisite for this is to share knowledge and assume responsibility together.

Carina Tullmann

CCO at the Open Logistics Foundation

The work on the eCMR has also proven that the processes in the Open Logistics Foundation are effective. From the generation of ideas, to the specialist work of the Working Groups, through to coding in the projects – the Foundation provides a framework that relieves companies' burdens. It enables them to concentrate on content while covering their back administratively. It creates commitment without constraining. Clear rules and structures shape the framework; trust builds the foundation. Without trust, there is no community; without community, there is no success. Ideas, projects and solutions emerge through open exchange. Every perspective counts, every voice carries weight. Diversity is not an obstacle, but a driver of innovation. Results are the goal. For logistics, this form of collaboration was a bold step. That it has succeeded fills us with gratitude – and also with pride: pride in a community that today counts among the most active and inspiring networks of European logistics.

open logistics
foundation

Imprint

Open Logistics Foundation

Emil-Figge-Str. 80

44227 Dortmund, Germany

info@openlogisticsfoundation.org
www.openlogisticsfoundation.org

Editors:

Carina Tüllmann, CCO (V.i.S.d.P.),

Annika Kamen, Open Logistics Foundation

Realisation: mehrzeiler & kollegen, Oberhausen

Printed by: Flyeralarm, Würzburg

Cover illustration: freepik.com

October 2025

 [10.5281/zenodo.17036420](https://doi.org/10.5281/zenodo.17036420)

All issues of the Open Logistics Magazine are available online as e-papers. Register and we will be happy to send you the latest issue and all subsequent ones via e-mail or as a printed version.

open.logistics. magazine

// GET INVOLVED: THE FUTURE OF LOGISTICS IS OPEN SOURCE

.No. 2.2025 {

Made for Europe – support for European integration: 4;

Out of the digital sidelines – how open source supports digital sovereignty: 6;

Sharing means winning: 9;

The OLF-eCMR as a blueprint – turning data into action: 12;

Those who contribute help build – an invitation to SMEs: 14;

Using open source principles internally – an interview on the subject of InnerSource: 18;

}

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
60
61
62
63
64
65
66